

ВЛИЯНИЕ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ОТХОДОВ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Г.Л. Атажанов¹, В.П. Брагина², С.С. Дзотова³

¹ Профессор кафедры «Технология металлов», Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

² Доцент кафедры «Технология металлов», Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова;

³ Магистрантка 2-го курса кафедры «Технология металлов»
Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова.

В современном обществе, с ростом объёмов промышленных отходов, особое внимание привлекает металлургическая промышленность, являющаяся одним из основных источников загрязнения окружающей среды. Процессы переработки металла сопровождаются высоким уровнем выбросов и отходов, оказывая серьезное воздействие на экосистему. В этом контексте особенно важен вопрос мелкодисперсных отходов на металлургических предприятиях, где технологии рециклинга сталкиваются с вызовами в обработке более мелких и сложных частиц, что требует инновационных подходов в сборе и обработке металлических отходов.

Мелкодисперсные отходы часто возникают как остатки сырья и продуктов его переработки, а также как результат работы газоочистных сооружений и аспирационных устройств.

Прежде всего, частицы этих отходов могут быть перенесены в атмосферу в результате промышленных выбросов, что влечет за собой загрязнение воздуха. Кроме того, осаждение этих частиц на поверхность почвы и водных ресурсов может вызвать загрязнение природных экосистем. Взаимосвязь между деятельностью металлургических предприятий и негативными последствиями для почвенной среды стала особенно актуальной в последние десятилетия.

При проведении исследования состава почвы на полигоне в Ташкентской области было выявлено загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами, которые согласно классификации, Н. Реймерса, отнесены к категории тяжелых, обладающих высокой токсичностью и способностью к биологической аккумуляции [1]. В рамках данного исследования был проведён комплексный анализ мелкодисперсных металлических отходов. Установлено, что такие частицы могут попадать как в атмосферу, так и в почву и водные ресурсы.

При анализе вертикального разреза почвенного покрова выявлено содержание различных металлов [2]. (табл. 1). Наибольшие концентрации загрязняющих элементов зафиксированы в верхнем слое (0–15 см), что свидетельствует о преимущественном осаждении частиц из атмосферы и дождевых стоков.

Таблица 1

Содержание тяжелых металлов и металлоидов в почвенных пробах,
 отобранных на различных глубинах

Глубина, см	0–15, мг/кг	15– 50, мг/кг	50– 70, мг/кг	Ср. по 0–70 см	70– 120, мг/кг	120– 180, мг/кг	180– 200, мг/кг	ср. по 70–200 см	ПДК, мг/кг
As	12,9	10,2	12,9	12,00	15	10,2	13,1	12,77	2
Cd	0,135	0,128	0,134	0,13	0,11	0,105	0,189	0,13	0,7
Cr	51,9	59,1	55,1	55,37	40,9	34,3	50,4	41,87	200
Cu	94,8	84,1	80,4	86,43	91,8	129	83	101,27	55
Mn	670	700	848	739,3	615	296	563	491,33	1500
Pb	16,8	20,3	21,5	19,5	13,5	16,3	12,5	14,10	30
Sb	0,601	0,591	0,56	0,58	0,547	0,554	0,752	0,62	4,5
Sn	5,52	1,68	1,92	3,04	3,5	4,08	11,2	6,26	
V	87,8	92,4	104	94,7	83,9	42,8	82,4	69,70	150
Zn	84,4	83	99	88,8	65	32,9	62,9	53,60	100

Особо высокие значения обнаружены по свинцу, цинку и марганцу, что характерно для выбросов металлургических процессов. Превышение ПДК для ряда элементов подтверждает техногенный характер загрязнения и потенциальную экологическую опасность. Присутствие ванадия, молибдена и иттрия также свидетельствует о влиянии металлургических выбросов, связанных с обжигом и плавкой сырья.

Полученные данные подчёркивают необходимость рационального управления и внедрения современных технологий переработки. Это, в свою очередь, подтверждает важность перехода к устойчивым и экологически безопасным методам обращения с мелкодисперсными отходами металлургии.

Список использованной литературы:

1. Журнал "СЕВЕР промышленный" № 10-11, 2008 г.
2. Жаббаров З.А., Атоева Г.Р., Сайитов С.С. Загрязнение почв тяжелыми металлами вокруг полигона твердых бытовых отходов города ташкента // Научное обозрение. Биологические науки. № 2. – С. 17-23, 2021 г.